

Makale Geliş Tarihi

06.06.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Türk Kadın Girişimcilerin Uluslararası Girişimci Olma Yönünde Karşılaştıkları Engeller ve Fırsatlar: Malatya İli Örneği

The Barriers and Opportunities of Turkish Women Entrepreneurs to Become International Entrepreneurs: The Case of Malatya Province

Ayşe KARA¹, Neslihan DERİN²

¹Öğretmen, Gönül Kazancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ulaştırma Hizmetleri Alanı, Lojistik Dalı, Orcid:0000-0001-6094-4992

²Prof. Dr., İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Orcid: 0000-0001-8832-9393

Özet

Ülke genelinde sosyo-ekonomik düzeydeki gelişmeler ve kadın girişimciliğini destekleyen projeler sayesinde, istenildiği oranda olmasa da kadın girişimci sayısı artmaktadır. Bu arada kadınlar kısıtlıda olsa uluslararası arenada da görülebilmektedirler. Ancak yereldeki görünürlüklerine göre bu alandaki sayıları oldukça azdır. Bu araştırma kapsamında merak edilen konu: Uluslararası girişimcilik söz konusu olduğunda kadın girişimci sayısı neden az? Kadın girişimcilerin uluslararası arenaya çıkışta karşılaştıkları engeller nelerdir?

Araştırmanın amacı; Türk kadınlarının girişimci özellikle uluslararası girişimci olma yönünde karşılaştıkları engeller ve fırsatları ortaya koyabilmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılarak olgu açıklanmaya çalışılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla gerçekleştirilen mülakatlarla toplanmıştır. Mülakatlarda çeşitli meslek grubuna ait, Malatya'da yaşayan, hayatının belirli dönemlerinde girişimci olmuş kadınlarla görüşülmüştür. Elde edilen veriler MAXQDA programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda yerelde kadın girişimci olma noktasında en büyük engel cinsiyet ayrımcılığı iken, uluslararası arenada yasal süreçler ve prosedür fazlalığı, dil sorunu, bilgi eksikliği gibi engeller ilk sıralarda yer almaktadır.

Anahtar kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Kadın Girişimci, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası Kadın Girişimci

Araştırmanın yürütülmesinde İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından SYL-2020-2079 kodlu proje desteği sağlanmıştır. Desteklerinden dolayı İnönü Üniversitesi BAP Birimine teşekkür ederiz.

Abstract

Thanks to the developments in the socio-economic level throughout the country and the projects that support women's entrepreneurship, the number of women entrepreneurs is increasing throughout the country, although not at the desired rate. By the way, women can be seen in the

international arena, albeit to a limited extent, but their number in this area is quite low compared to their local visibility. The question asked in this research is: Why is the number of women entrepreneurs low when it comes to international entrepreneurship? What are the obstacles that women entrepreneurs face when entering the international arena?

Purpose of the research; The aim is to reveal the obstacles and opportunities that Turkish women entrepreneurs face towards becoming international entrepreneurs. In order to achieve this aim, the phenomenon was tried to be explained by using the phenomenology (phenomenology) pattern, one of the qualitative research techniques. The data were collected through interviews with the help of a semi-structured interview form developed by the researcher. In the interviews, women belonging to various professions, living in Malatya, and entrepreneurs at certain periods of their lives were interviewed. The obtained data were analyzed with the help of maxqda program. As a result of these analyzes, while the biggest obstacle to being a female entrepreneur in the local area is gender discrimination, the excess of legal processes and procedures, language problem, and lack of information are seen as the first obstacles in the international arena.

Keywords: Entrepreneur, entrepreneurship, woman entrepreneur, international entrepreneurship, international woman entrepreneur

The Inonu University Scientific Research Projects (BAP) Unit provided project support under the code SYL-2020-2079 for the conduct of this research. We would like to thank Inonu University BAP Unit for their support.

1. GİRİŞ

Türk tarihinde kadın, aile içinde, savaş meydanlarında aktif rol alırken, ticarete çoğu zaman görünmeyen kısmında kalmayı tercih etmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte kadının sosyo-kültürel faaliyetlerde de görünürlüğü arttığı gibi ekonomik faaliyetlerde de görünürlüğünü artırmıştır. Kadının istihdamda görünürlüğüyle birlikte kadın girişimci sayısında da artış olmuştur Kadın girişimcileri teşvik edici politikalar ve kadınlarda eğitim oranlarındaki artış girişimciliği artıran önemli etkenler arasında yer almıştır (Aslan & Atabey, 2007,ss. 8-9; Gündüz, 2018, ss. 549-550).

Goyal & Parkash (2011), kadınların girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerinin esas temelinde, kendilerini gerçekleştirebilme ve finansal açıdan sağlayacağı bağımsızlıkla birlikte ailelerinin yaşam kalitelerinin üst seviyelere getirme isteği olduğunu belirtmişlerdir. Yaşamı boyunca çevresindekilere emsal teşkil eden bir birey olma, çevresinden duyduğu başarılı girişimcilik hikâyeleri; yenilikçi fikirlere sahip olabilme gibi nedenlerde kadınları girişimciliğe itebilmektedir (Bozkurt & Yaşar, 2018: 240-241).

Yukarıda belirtilen sebepler kadınları girişimciliğe yöneltirken, kadın girişimciler iş hayatına geçiş aşamasında, iş kurma ve işi devam ettirme aşamalarında birtakım problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. M. Gül & K. Gül'e (2018) göre bu problemler: sermaye eksikliği, finans bulma güçlükleri, mesleki bilgi eksikliği, eğitimlerinin yetersiz olması, bürokratik engeller, sosyal ve kültürel ortamda kadın rollerinin kalıplaşmış olması, ailenin kadına yönelik tepkileri, iş yüklerinin fazlalığı, güvenilirlik sağlamak için kadınların erkeklerden daha fazla çaba göstermek zorunda kalmaları, kadınların erkeklere bağımlılığı gibi sıralanmaktadır. Tüm bu problemlerden dolayı ülkemizde kadın girişimcilerin sayısı erkeklere oranla hala gerilerde seyretmektedir. Türkiye Kadın Girişimciler Endeksi-2019 Araştırma Raporu içerisinde yer alan 2018/2019 yılı Global Girişimcilik İzleme Raporu verilerine göre; Türkiye, erken aşama girişimcilik aktivitesi toplamında 48 ülke içinde 15. sırada yer alırken kadın girişimci sayısı, erkeklerin yarısından daha azdır (www.kagider.org (18.01.2022)). Bu durum özellikle

uluslararası girişimcilik söz konusu olduğunda daha belirgin bir hal almaktadır. Türkiye genelinde yapılan çalışmalara bakıldığında karşılaşılan engeller benzerlik gösterse de taşraya inildiğinde bölgenin sosyo-kültürel, teknolojik ve ekonomik alt yapısına göre bu engeller farklılıklar gösterebilmektedir.

Bu araştırma kapsamında merak edilen konu: Uluslararası girişimcilik söz konusu olduğunda kadın girişimci sayısı neden az? Kadın girişimcilerin uluslararası arenaya çıkışta karşılaştıkları engeller nelerdir? Bu araştırmanın amacı; Malatya’da birçok farklı sektörde faaliyetlerini idame ettiren kadın girişimcilerin ulusal ve uluslararası arenada girişimci olma yolunda karşılaştıkları engelleri ve bu engellere eşlik edebilecek fırsatları ortaya koymaya çalışmaktadır.

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın amacı: Kadın girişimciler için uluslararası girişimci olma sürecine yönelik kendisinden veya çevresinden kaynaklı sorunların ve engellerin tespit edilmesi, fırsatların belirlenmesidir. Böyle bir çalışmanın bu mecrada yer almak isteyen kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir. Bu araştırma, uluslararası arenada kadın girişimci sayısını artırmayı hedefleyen diğer çalışmaların, eğitimlerin, programların, projelerin düzenlenmesi ve uygulanması hususunda katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.

1.2. Kadın Girişimciliği ve Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Zorluklar

Girişimcilik konusu günümüzde oldukça dikkat çeken bir konu olmuştur, bu yüzden ne anlama geldiği, neleri içerdiği de önemlidir. Bilinen girişimcilik genel itibarıyla risk üstlenme eylemidir. Girişimcilerin üstlendikleri tüm bu risklerin karşılığında, beklentilerinin tek amacı başarılı olmak ve en başta belirlenen hedeflere ulaşabilmektir (Erdem, 2001, ss. 45–46). Girişimcilik, mevcut kapasite ve kaynakları daha etkin bir biçimde kullanma olarak da isimlendirilebilir (Kunday, 2014, s. 312). Girişimcilik belirli bir yaşa ya da cinsiyete tabi olmaksızın öğretilen ve uygulanabilecek bir kavram niteliğindedir (Gözek & Akbay, 2012, s. 53). Dolayısıyla hayali olan, hedefleri olan kadınlarda girişimci olabilirler.

Girişimci, yeni fikirlerin yaratılmasını, uygulanması ile yayılmasını hızlandırır. Çeşitli üretim ve fikirleri neticesinde yeni endüstrilerin doğmasına sebep olur ve teknolojik verimliliğin artışına, hızla büyüyen sektörler oluşturduğu için ekonomik kalkınmayı destekler ve büyümesine sebep olur (Duruel, 2005, s. 196).

Toplumsal kültüre göre, işletmeler genellikle erkeklerin egemenliğindeydi. Dünya çapında işletmelere girişen kadın sayısındaki artış nedeniyle 'kadın girişimciliği' terimi, kadını ifade etmek için yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır (Sharif, 2015, s. 330). Dhillon (1993), girişimci kadını şu şekilde tanımlamaktadır: Kendine ait bir işi mevcut olan, kendi başına çalışabilen ya da yanında işçi çalıştıran, mal veya hizmet üreterek satışa sunabilen, kredi kaynaklarından faydalanma yönünde çeşitli araştırmalar gerçekleştiren, karşılaşılabileceği problemleri çözüme kavuşturan, oluşabilecek yeni şartlara uyum sağlamayı başarabilen ve alanında tecrübeli olmaya yönelik gayret sarf eden kadındır (Bozkurt & Yaşar, 2018, s. 240).

Kadın girişimciliğini etkileyen faktörler; genel olarak kişilik faktörleri ve çevresel faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilik faktörleri: Risk alma, çeşitli imkân ve fırsatları değerlendirme, özgüven, vizyon, yenilik, kararlılık, yüksek başarı güdüsü, önderlik, iletişim becerisi, önsezilere sahip, sabırlı ve dayanıklı olma, inisiyatif kullanabilme, içsel kontrol ve bağımsızlık isteğidir (Bilge & Bal, 2012, ss. 40–42; İşcan, 2011, ss. 281–282; Kutanis & Alpaslan, 2006, ss. 142–143). Çevresel faktörler: ekonomik koşullardan kaynaklanan işsizlik sorunları gelmekle beraber kadınlara uygun olmayan iş koşulları ile kadınların özellikle de ücretli iş imkânlarında cinsiyet ayrımcılığına uğramaları, kadınların eğitim düzeylerinin yükselişte olması, toplumların kültürel yapılarında meydana gelen değişimler ve diğer

kadınların girişimcilik faaliyetleri olarak sıralanabilir (Özdemir, 2010, ss. 117-139; Yetim, 2002, ss. 81-82; Soysal, 2010, s. 93). Hisrich & Brush (1989) tarafından konuyla alakalı yapılan bir araştırmada; bağımsızlık, iş tatmini, kendini geliştirme, fırsatlar, para, statü/prestij, güç, ekonomik zorunluluk ve kariyer güvenliği gibi hususların kadınları girişimciliğe son derece özendirdiğini ortaya koymuştur (Hisrich & Brush, 1989, s. 30).

Cumhuriyetin ilanıyla başlayıp 1950'li yıllarda çalışma hayatına kadınların katılımı hız kazanmıştır. Kadınlar, topluma uyum sağlamak konusunda var olan değişimler ve gelişimlerle beraber bilinçli olmaya, eğitim almaya ve çeşitli sektörlerde çalışmayı talep etmişlerdir (Kocacık & Gökkaya, 2005, s. 196; Gökuş vd., 2013, s. 91). Bu süreçlerle birlikte dünyayla paralel olarak Türkiye'de yavaş yavaş kadın girişimciler görülür olmuştur. Ancak hala erkek girişimcinin kadın girişimciye oranla daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Mesela Rusya'da yaşayan kadın girişimcilerin erkek girişimcilere oranı %80 iken bu durum Amerika'da kadın – erkek girişimci sayısının eşit olduğu şeklinde görülmektedir. Uzak doğuda ise bu durumun Amerika'dan farklı olmadığı görülmektedir. Özellikle Malezya'da erkek girişimci ile kadın girişimci sayısının eşit olduğu görülmekte olup aksine Singapur ve Türkiye'de ise bu durum erkek girişimci sayısının fazlalığı şeklinde görülmektedir (Bozkurt, 2011, s. 24). Bozkurt, yapmış olduğu çalışmada Türkiye'de 100 girişimciden yaklaşık 28'inin kadın olduğunu vurgulamıştır (Bozkurt, 2011, ss. 23–24).

Zhang ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan çalışmada farklı ülkelerde kadın girişimci sayısının erkek girişimci sayısından oldukça az olmasına cinsiyetin esas etken olduğunu belirtmiştir. Cinsiyete bağlı olarak geleneksel kültürel değerler kadınların ev harici çalışmasına bazı sınırlandırmalar getirmiştir. Kadın, evde hizmet eden, ev dışında çalışmamaya ya da çalışsa dahi çalışma hayatındaki rollerinde karmaşık düşüncelere mahkûm edilmiştir. Buna ilaveten kadının çalışma yaşamına dahil olmasından sonraki zaman diliminde de karşılaştığı bir takım sıkıntılar bunlarla sınırlı kalmayıp, kadınlar şiddete, tacize ve ayrımcılıklara yönelik tavır ve davranışlarla karşılaşmıştır (Kocacık & Gökkaya, 2005, s. 196; Gökuş vd., 2013, s. 91).

Kadınların girişimci olma yolundaki karşılaştıkları zorlukları inceleyen Rudhumbu ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları çalışma, kadın girişimcilerin finansmana erişim, teknik beceri eksikliğine yol açan eğitim eksikliği, finansman kaynakları ve teknik destek konusunda bilgi eksikliği, pazarda yüksek rekabet, kadınların marjinalleşmesi ve pazarlama stratejileri hakkında bilgi eksikliği gibi zorluklar ağıyla karşı karşıya olduğunu göstermiştir. Bu engellerin yanı sıra kadınlar zaman zaman birtakım fırsatlarla da karşılaşabilmektedir. Bazı ülkelerin yasal ve düzenleyici ortamı, kadın girişimciliğini son derece elverişli ve destekleyici olabilmekte, ayrıca özelleştirilmiş girişimcilik eğitimleriyle kadın girişimcilere bilgi ve teknik becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunabilmektedir. Bu fırsatlara eşlik eden; ekonomik, sosyal ve kültürel alt yapıdaki değişimler, eğitim seviyesinin yükselmesi, başarılı kadın girişimci konusundaki emsallerin çoğalması, cam tavan şeklinde isimlendirilen kadınlara yönelik engellerin yok olmaya başlaması gibi etmenler kadın girişimci sayısının istenildiği düzeyde olmasa da artmasına yol açabilmektedir (Çelebi, 1993, ss. 35–42).

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin çoğunda kadın girişimcilerin yaptıkları faaliyetler erkek girişimcilerin faaliyetlerinden etkili olabilmekte dünya ekonomisinin büyümesine katkı sunabilmektedir (Rao vd., 2013, s. 136). Bu katkıların uluslararası arenada kadın girişimciliğin artmasıyla yükseleceği düşünülmektedir. Ancak kadınlar yerelde olduğu kadar uluslararası arenada da bir takım zorluklarla karşılaşmaktadır.

1.3. Uluslararası Kadın Girişimcilik

Küreselleşmeyle beraber işletmeler faaliyetlerine bir taraftan kendi ülkelerinde devam ederken diğer taraftan farklı pazarlarda uluslararası ticaret kapsamında dışa açılmakta ve böylelikle uluslararası olmaktadır. Yurt içindeki girişimcilik; *ihracat yoluyla, lisans anlaşmaları, ortak*

girişim veya direk yatırım şeklinde yurt dışında faaliyet gösteremeye başlamasıyla uluslararası nitelik kazanmış olur. Küresel girişimcilik, ulusal sınırları aşan, işletmelere ve kurumlara değer katan, inovatif (yenilikçi), üretken ve risk taşıyan faaliyetler olarak tanımlanabilir (Yıldırım & Eylül Erul, 2016, ss. 232-234).

Girişimcilik kavramının, global dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte hem uluslararası hem ulusal düzeyde büyük önem taşımaktadır (Chaudharya vd., 2016, ss. 85-93). Uluslararası girişimciliğe olan ilgiyi artıran ve yeni disiplinler arası araştırmaların gelişimini etkileyen pazarların küreselleşmesi olmuştur (Ratten & Tajeddini, 2018, s. 781).

Küreselleşme, içerisinde dünya işletmeleri düzeyinde rekabet etmeyi barındıran, bu bağlamda uluslararası rakiplerle teknoloji, hız, yenilikçilik unsurları yönünden mücadeleyi gerektiren bir değişim sürecidir. Bu sisteme uyum gösterebilme yeni fikirlerin eyleme aktarılmasının sağlandığı, ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması başarılı kadın ve erkek girişimcilerle mümkün olabilecektir (Aslan & Atabey, 2007, s. 1).

Uluslararası girişimcilikte uluslararasılaşma kavramı daha önce başlatılmış olsa da, kadın girişimcilerin uluslararasılaşma sürecine dahil olma hızı günümüze kadar yavaş bir şekilde ilerlemiştir. Aslında birçok kadın girişimci, iş geliştirmelerinin daha erken bir aşamasında uluslararasılaşmayı hedeflemektedir. Bu durumda kadın girişimciler, uluslararası ortamlardan gelen büyüme fırsatlarının artmasıyla yeni becerilerden yararlanarak uluslararasılaşma sürecini hızlandırabilirler (Ratten & Tajeddini, 2018, ss. 780-782). Ancak gerek ülkemizde gerekse uluslararası düzeydeki kadın girişimciler uluslararasılaşma sürecinde, işlerini kurma aşaması ile kurduktan sonraki aşamalarda birtakım zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. (Çelebi, 1993, ss. 39-70; Bozkurt & Yaşar, 2018, s. 241). Kadınlar, uluslararası arenaya çıkan her hangi birinin karşılaşabileceği; öz kaynak yetersizliği, kapasite yetersizliği, nitelikli personel istihdamı, ihracatı geliştirme zorlukları gibi sorunların yanı sıra kadın olmasından kaynaklanan bir takım zorluklar ve engellerle de karşılaşmaktadır. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları engeller hakkında literatür incelemeleri neticesinde 200'den fazla engel olduğu tespit edildiği görülmüştür (Jain & Ali, 2013, s. 133; Gürçan, 1996; Oktav vd., 1990, ss. 25-26). Sosyal ve kültürel normlar, kadın girişimcilerin çalışma yaşamına katılımı ve çalışma yaşamındaki konumları üzerinde son derece etkilidir (Dünya Bankası, 2012, s. 21). Türk kültürü içerisinde kadınlara atfedilen roller: genellikle “görünmeyen emek arzı” olarak isimlendirilen ev işlerinden çocuk, yaşlı, hasta ve engelli bakımı ekseninde biçimlenmektedirler (Wharton, 2009, ss. 14-51; Özkaplan, 2009, ss. 15-18). Türk kadın girişimcilerinin girişimcilik faaliyetleri, geleneksel ve toplumsal cinsiyet bakışı çerçevesinde biçimlenmekte ve sonuç olarak kadın girişimci sayısı erkeklere oranla daha az seviyede olmaktadır (Morçin, 2013, s. 187).

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada Türk kadın girişimcilerinin uluslararası girişimci olma yönünde karşılaştıkları engeller ve fırsatları ortaya koymak amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, belirli bir grup ve insan davranışlarını anlamaya yönelik olarak “neden” ve “nasıl” sorularının yöneltilerek anlamaya çalışan araştırmalardır (Saruhan, Ş.C & Özdemirci, A., 2013; Gürbüz, S. & Şahin, F., 2017, s. 406). Bu çalışmada araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Fenomenoloji, “*Gerçek nedir?*” sorusuna cevap arayan, olgu ve olayların varlığını, birey tecrübelerini de kapsayarak, görüldüğü gibi inceleyen ve tümevarımsal olarak tanımlayan bir araştırma yöntemidir. Fenomenolojik yaklaşımda araştırmacı katılımcının kendisine özgü tecrübeleri ile ilgilenmekte, kişinin olgu ve olaylara yükledikleri anlamları ve algıları incelemektedir (Baş, T. & Akturan,

U., 2017, ss. 85-87). Bu tanımlamalar doğrultusunda, bu araştırmada Türk kadın girişimcilerinin uluslararası girişimci olma yönünde karşılaştıkları engeller ve fırsatlar, katılımcıların tecrübelerinden hareket edilerek bulgular kısmında betimsel (tematik) analiz ve içerik analizi tekniklerinden yararlanarak tartışılmıştır.

2.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Araştırma, Malatya ilinde faaliyet gösteren, Covid-19 pandemi şartlarında Ocak 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında katılmayı kabul eden 11 kadın girişimci ile yürütülmüştür. Çalışma Haziran 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler katılımcıların istekleri doğrultusunda, katılımcının iş yeri veya kamunun ortak kullanımına açık kafe gibi alanlarda gerçekleştirilmiştir.

2.3. Araştırmanın Katılımcıları

Araştırmanın katılımcılarına, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Patton'a (1987) göre, amaçlı örnekleme zengin bilgi içeriğine sahip durumların derinlemesine çalışılmasına imkân vermektedir. Olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında etkili olur (Yıldırım, A. & Şimşek, H., 2018, s. 118). Kartopu örnekleme ise, araştırmacının problemine yönelik zengin bilgi kaynağı olabilecek kişi veya olayların saptanmasında etkilidir (Yıldırım, A. & Şimşek, H., 2018, s. 122). Creswell'e göre (2018, s. 158), kartopu örnekleme amacı; "Kişiden kişiye, kişiden de olaylara ulaşarak durumların tanımlanmasıyla bilgilerin zenginleştirilmesi." dir.

Araştırmanın katılımcıları, Malatya ilinde faaliyet gösteren, ithalat-ihracat yapan, yapabilecek yetiye sahip ve isteğinde olan kadın girişimcilerden oluşmaktadır. Araştırmaya 11 kişi katılmıştır. Çalışmaya katılan katılımcılar K1-K11 olarak kodlanmıştır. Katılımcıların sosyo-demografik profilleri Tablo 1'de detaylı bir şekilde verilmiştir.

Tablo 1

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri

Belge adı	Kodlu Bölümler	Yaş	Eğitim	Medeni Hal	Çalışma Yılı	Meslek
K1	76	38	Lisans	Evli	10	Üretici
K2	38	45	Lisans	Evli	16	Üretici
K3	55	47	İlkokul	Bekâr	5	Kayısı Satıcısı
K4	44	31	Lisans	Evli	2	Mağaza Sahibi
K5	51	45	Yüksek Okul	Evli	22	Güzellik ve Bakım
K6	58	47	Lisans	Bekâr	26	Turizm ve Otelcilikte Yönetici
K7	38	39	Lisans	Evli	1	Restorancı
K8	82	28	Lisans	Bekâr	3	Eczacı
K9	61	32	Lisans	Bekâr	2	Endüstri Mühendisi
K10	109	47	Lisans	Evli	24	Kimya Mühendisi
K11	25	44	Lisans	Evli	9	Sigortacı

Toplamda 11 katılımcıya ait kodlu bölümler, yaş aralığı, eğitim durumu, medeni durumu, çalışma yılı ve meslek durumu ile ilgili bilgiler *Tablo 1*'de bulunmaktadır. Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin 28-47 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcı kadın girişimcilerin eğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde 9'unun lisans, 1'inin yüksekokul ve 1'inin ise ilkököl mezunu olduğu görülmektedir. Kadın girişimcilerin medeni duruma göre dağılımına bakıldığında 7'sinin evli, 4'ünün bekâr olduğu görülmektedir. Katılımcıların çalışma yılı 1-26 sene aralığında olduğu ve meslek dalları incelendiğinde ise üretici, kayısı satıcısı, mağaza sahibi, güzellik ve bakım, turizm ve otelcilikte yönetici, restorancı, eczacı, endüstri mühendisi, kimya mühendisi ve sigortacılık alanlarında faaliyette buldukları görülmektedir.

2.4. Veri Toplama Yöntemi ve Analizi

Araştırmada yer alan verilerin toplanmasında görüşme yöntemi kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından görüşmeler ses kaydına alınmış ve deşifresi yapılmıştır. 10 katılımcı ses kaydını kabul etmiş, 1 katılımcı ise sorulara yazılı cevaplar vermiştir. Bu araştırmada yazıya geçirilerek elde edilen veriler nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Betimsel analizde, görüşülen veya gözlenen kişilerin düşüncelerini etkili bir şekilde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sıklıkla yer verilir. Bu analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya takdim etmektir. Betimsel analizin aşamaları;

- Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma,
- Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi,
- Bulguların tanımlanması,
- Bulguların yorumlanması şeklinde sıralanır (Yıldırım, A. & Şimşek, H., 2018, ss. 239-240).

205

İçerik analizinde esas amaç, elde edilen verileri ifade edebilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir. Temelde bu analizde yapılan işlem, birbirini andıran verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde toplamak ve bunları okuyucunun idrak edebileceği bir şekilde düzenleyerek yorumlamaktır. İçerik analizi ile elde edilen verilerin işlenmesinde yapılan aşamalar;

- Verilerin kodlanması,
- Temaların bulunması,
- Kodların ve temaların düzenlenmesi,
- Bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde gerçekleştirilir (Yıldırım, A. & Şimşek, H., 2018, ss. 242-243)

Bu çalışmada yazılı metne çevrilen görüşme verileri bilgisayar destekli nitel veri analiz programı olan MAXQDA2020'ye aktarılmıştır. Bu programa aktarılan verilerin analizinde tümevarımsal bir yaklaşım benimsenmiştir. Görüşme verilerinin düzenlenmesi, anlamlı veri birimlerinin saptanması, verinin kodlanması, ana temaların belirlenmesi, ana temalara göre kodların düzenlenmesi, ana temaların ve kodların kontrol edilmesi ve kesinleştirilmesi, kodlara ve temalara göre verilerin betimlenmesi, doğrudan alıntılara yer verilmesi, açıklanması, yorumlanması, görsel hale getirilmesi ve araştırma sonuçlarının yazılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR

Bu çalışmada “Türk kadın girişimcilerin uluslararası girişimci olma yönünde karşılaştıkları engeller ve fırsatlar nelerdir?” araştırma sorusuna yanıt aranmıştır. Bu çalışma Şekil 1’de görüldüğü gibi “Girişimciliğe İten Nedenler”, “Girişimciliği Engelleyen Nedenler”, “Uluslararası Arenaya Giriş Nedenleri”, “Uluslararası Arenaya Giriş Engelleri” ve “Öneriler” olmak üzere beş ana tema altında tanımlanmıştır. Bu ana temaları tanımlayan 60 farklı alt kategori ve 46 farklı alt koda ulaşılmıştır. Bu ana temalara ve temalardaki alt kategori ve kodlara ilişkin “Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli”, “Kod Bulutu” diyagramları her bir ana temanın kendi içerisinde sunulmuştur. Devamında ise ana temalara ait alt kategori ve alt kodlar tanımlanmış ve yorumlanmıştır.

Şekil 1. Türk kadın girişimcilerin uluslararası girişimci olma yönünde karşılaştıkları engeller ve fırsatlar tema gösterimi

3.1. Girişimciliğe İten Nedenler

Bu tema 13 kategori altında incelenmiştir. Bunlar; kişilik özellikleri, destekler, deneyim, kendi işinin patronu olma, üretkenlik, bilgi sahibi olmak, fırsatlar, çalışma saatlerinin esnekliği, fiziksel ve sosyal psikolojik güçlülük, pozitif ayrımcılık, rol model örnekleri, ekonomik nedenler ve istihdam sağlama isteğidir. Kişilik özellikleri kategorisi 16 farklı kodla, destekler kategorisi 5 farklı kodla, fırsatlar kategorisi 3 farklı kod ile tanımlanmıştır. Girişimciliğe iten nedenler temasında katılımcı görüşleri kişilik özellikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yoğunluğu destekler, deneyim, kendi işinin patronu olma, üretkenlik ve bilgi sahibi olma kategorileri takip etmektedir. Girişimciliğe iten nedenler teması hiyerarşik kod alt kod bölümler modeli aşağıdaki Şekil 2’de detaylı olarak verilmiştir.

Şekil 2. Girişimciliğe iten nedenler temasının hiyerarşik kod-alt kod modeli

Kişilik özellikleri kategorisinde kodların frekans dağılımı incelendiğinde katılımcıların görüşleri doğrultusunda en yoğun ifade edilen özellik kararlı ve şevkli olmaktır. Yoğun olarak ifade edilen diğer kişilik özellikleri ise kendini gerçekleştirme, hayal gücü ve yaratıcı olma, risk alabilme, girişimcilik ruhu, motivasyon, cesaret ve özgüven olmuştur. Bu bulguları destekleyen katılımcıların ifadeleri aşağıda yer almaktadır.

“Hayalleri ne ise onun peşinde koşsunlar, pes etmesinler, bırakmasınlar.” (K4)

“Kimseye ispatlamak değil kendime ispatlamak istedim. Birilerine beğendirmek değil kendimin beğenmesi önemli bu şekilde.” (K3)

“Herkes hayalini yapıyordur. Ya maddi kazanç sağlamak için yapıyordur ya da bir hayali vardır onu gerçekleştiriyordur fark etmez.” (K4)

“Rakiplerinizden farklı bir özelliğinizin olması gerekiyor. Tercih edilebilmek için.” (K8)

Katılımcılar tarafından yoğun olarak ifade edilen diğer iki özellik ise risk alabilme ve girişimcilik ruhudur. Katılımcılar bu kodlarla ilgili şu ifadelere yer vermektedir:

“Girişimcilik için aile desteği önemli ama kişilik daha önemli. Yani benim mesela risk almayı çok seven bir yapım var.” (K1)

“Bir deli cesareti galiba.” (K9)

“Girişimci olsun değil, işte aileden gelen bir şey. Aileden gelen bir şey olduğu için size de yansıyor; ama benim ruhumda da var girişimcilik. Koşturmayı seviyorum. Oldubitti seviyorum. Hiç boş oturmayı sevmem bana boş oturmak yorgunluk gibi geliyor.” (K2)

“Girişimcilik ruhunuz var ise işin içine giriyorsunuz.” (K10)

Girişimciliğe iten nedenler temasında katılımcı görüşlerinin üzerinde yoğunlaştığı kategorilerden bir diğeri destekler (maddi-manevi) kategorisidir. Katılımcılar destekler kategorisini aile desteği, kamusal destek, sosyal destek, diğer işletmelerin desteği ve ortak desteği olarak 5 farklı kodla tanımlanmıştır. Destekler kategorisinde kodların frekans dağılımı incelendiğinde katılımcıların görüşleri doğrultusunda en yoğun olarak ifade edilen kodlar aile desteği ve kamusal destektir. Konuyla ilgili katılımcılar şu ifadelerle yer vermektedir:

“Evli ise eş desteği, bekâr ise aile desteği çok önemli.” (K11)

“KOSGEB’ ten destek aldım. KOSGEB’in zaten girişimcilere belli miktarda kredi ve hibe olanakları var. Kadın girişimcilere bu hibenin normal erkeklerden daha fazla miktarda hibe ve kredi veriyorlar. Ya da sizin yararlanabilmeniz için sizi öncelikli olarak alıyorlar. Kadın olduğunuz için öncelikli oluyorsunuz. Ve hemen hemen herkese de çıkarıyor bizim devletimiz.” (K8)

Bu temada frekans değeri yoğun olan kategorilerden birisi de deneyim kategorisidir. Bu kategoride katılımcılar; çıraklığı yapılmayan bir işin ustası olunamayacağını, herkesin kendi yeteneğine, bilgisine, becerisine ve deneyimine uygun olan bir alanda girişimci olması gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar deneyimi şu ifadelerle dile getirmektedir:

“Deneyimli olup bir işe başlamak bir sıfır başlamak gibi. Önde başlıyorsunuz.” (K8)

“Girişimciler, herkes bence kendi yeteneğine göre atılım yapmalıdır. Bilmediği sektörde değil de, herkesin kendi yeteneğine göre yapabileceği el emeği olur, gerçekten bu işe inandığı, bildiği, en iyi bildiği işe girişimci haliyle bürünmelidir. Onu düşünüyorum. Hani bilmediği bir sektörde, bilmediği bir alanda girişimcilik yapmamalıdır. Diyeceğim o ki, engelleri çok fazla ve emin adımlar atmalılar.” (K5)

Bu temada yine frekans değeri yoğun olan kategorilerden birisi de kendi işinin patronu olma kategorisidir. Bu kategoride katılımcılar daha önce çalışılan kurumlarda alt-üst ilişkilerinden dolayı hesap sorulan siz olurken kendi işinizde hesap sorabilen konumunda olmak, işi kendi çocuğunuz gibi büyütmenin önemine değinmişlerdir. K10 kodlu katılımcı bu isteğini şu cümleler ile dile getirmektedir:

“Başkasının iş yerinde çok çalışıyordum. Sabah altıda kalkıyordum gece on bir on iki de geliyordum. Bir kadın için zor bir yaşıntıydı. Sektörüm bunu gerektiriyordu. Gece on bire on ikiye kadar işimiz sürüyordu. Cumartesi, Pazar da çalışıyorsun. Ben altı yıl boyunca çalıştım. Yıllık izin nedir bilmedim. Sonra bir baktım ki başkasına kazandırılıyorsunuz ama siz o arada da çok şey kaybediyorsunuz, hem maddi hem manevi. Onun üzerine dedim ki artık kendi işimi kuracağım”. (K10)

Frekans değeri yoğun olan kategorilerden bir diğeri de üretkenlik kategorisidir. Katılımcılar üretkenlikle ilgili olarak; fikirlerin önemli olduğunu, kendilerinden bir şeyler katabilmenin, çalışmanın, insanlara hizmet etmenin, üretmenin, ailesine, yaşadığı şehre ve ülkesine maddi manevi katkı sağlamanın önemli olduğunu vurgulamışlardır. K10 ve K11 kodlu katılımcılar şu cümleleri dile getirmektedir:

“Ya paraya ihtiyacım yok ama senin ekonomiye bir katkı olması lazım. Yani ben evde niye kendimi oturarak körelteyim.” (K10)

“Kadın olarak aileme, yaşadığım şehre, ülkeye ne katabilirim diye her zaman düşünürdüm. Araştırmalarım neticesinde sigortacılık yapmaya karar verdim ve çıktığım bu yolda şu an itibari ile çok iyi bir konumda olduğumu söyleyebilirim.” (K11)

Bu temada frekans değeri yoğun olan kategorilerden bir diğeri de bilgi sahibi olmaktır. Katılımcılar tarafından bilgi sahibi olmakla ilgili olarak; faaliyette bulunulmak istenen sektör hakkında bilgi sahibi olmanın, araştırma ve fizibilite (yapılabilirlik) çalışmasının yapılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu kategori ile ilgili olarak K6 kodlu katılımcı aşağıda yer alan ifadelerle yer vermektedir:

“Kalitesi değil, biliyor olmak çok önemli. Dedim ya çıraklığını yapmadığın hiçbir işin ustalığını yapamazsın.” (K6)

Girişimciliğe iten nedenler temasında son olarak frekans değeri yoğun olan kategorilerden birisi de fırsatlardır. Fırsatlar kategorisi kendi içinde bölgesel ve yerel fırsatlar, girişimcilik eğitimleri ve teknoloji olmak üzere 3 farklı kodla tanımlanmıştır. Fırsatlar kategorisi içerisinde yer alan bölgesel ve yerel fırsatlar kodu ile ilgili katılımcılar; bölgenin ticari değer sağlayan bir ürünün olması, faaliyet gösterilmesi düşünülen iş alanıyla ilgili rekabetin az olması, bölgenin işletme giderleri konusunda ekonomik yönden pozitif katkı sağlaması gerektiğini vurgulamışlardır. Girişimcilik eğitimleri kodu ile ilgili katılımcılar; T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) gibi kuruluşların girişimcilik eğitimlerinin önemine vurgu yapmaktadır. Fırsatlar kategorisi içerisinde yer alan üçüncü kod, teknolojidir. Günümüzde teknolojik gelişmelerle önemi artan iletişim araçları ve sosyal medya platformlarının ticari amaçlara hizmet etmesinin önemine vurgu yapılmıştır. Katılımcılar fırsatlar kategorisi ile ilgili şu görüşleri dile getirmektedir:

“Geçmişte, evlenmeden önce babamlar da yapıyordu ve Malatyalı olduğum için bizde de gıda sektöründe Malatya da kayısı ön planda olduğu için kendi memleketimin olan ürününü öne çıkartmak istedim.” (K3)

“Okuldayken ulaşmıştım. Daha okurken bizim derslerimiz vardı. Eğer bir girişimci olmak istersek aslında bu şu an bütün üniversitelerde var. Girişimcilik potansiyeli olsun ya da olmasın bir kişinin bunları öğrenme imkânı var. Devlet belli programlar yapıyor. Öğrencileri bu konuda bilinçlendiriyor ve girişimciliğe teşvikte ediyor. Okuldayken bizim dersimiz vardı. Oradan ben sertifikayı almıştım zaten, taban (alt yapı) bilgilerim vardı.” (K8)

“İşte girişimcilik eğitimlerine katılarak ben de bir yıla yakın bir projede girişimcilik eğitimleri aldıktan sonra da bir girişimci oldum. İşletmemi kurdum.” (K10)

“Yani kadınlarımıza şunu söylüyorum. Evlerinde herkes mutlaka bir şey üretiyor. O ürettiğinizi ekonomiye kazandırın. Yani en basiti şuanda ellerimizde kullandığımız telefonlar çok büyük bir satış aracı. Instagram’a bakın görürsünüz, kadın ne üretiyorsa onu koymuş.” (K10)

Şekil 3. Girişimciliğe iten nedenler temasına ait kod bulutu

Girişimciliğe iten nedenler temasına ait kod bulutunda katılımcı ifadelerinin yoğunluğu Şekil 3'de gösterilmektedir. Daha büyük puntolu kelimeler frekansı yüksek olan kelimeleri ifade etmektedir. Buna göre bu temada katılımcıların deneyim, kararlı ve şevkli olmak, kendi işinin patronu olma, üretkenlik, bilgi sahibi olmak, aile desteği, kamusal destek, kendini gerçekleştirme, hayal gücü ve yaratıcı olma, risk alabilme, girişimcilik ruhu konuları ile ilgili sıklıkla görüş bildirildiği görülmektedir.

3.2. Girişimciliği Engelleyen Nedenler

Araştırmanın ikinci teması olan girişimciliği engelleyen nedenler teması 17 kategori altında incelenmiştir. Bunlar; kültür, bölgesel ve sektörel zorluklar, sermaye eksikliği, aile desteği eksikliği, rol beklentisi, çevresel baskılar, hemcins engeli, deneyim eksikliği, eş engeli, prosedürel zorluklar, rol model eksikliği, kalifiye eleman eksikliği, öğrenilmiş çaresizlik, ayrımcılık, bilgi eksikliği, rol çatışması ve kişilik özelliğidir. Ayrımcılık kategorisi 2 farklı kodla, bilgi eksikliği kategorisi kendi içerisinde 2 kategoriye daha ayrılmış ve bu kategorilerden girişimcilik bilgisi eksikliği kategorisi kendi içinde 3 farklı kodla tanımlanmış, rol çatışması kategorisi 4 farklı kodla, son olarak kişilik özellikleri kategorisi de 4 farklı kodla tanımlanmıştır. Girişimciliği engelleyen nedenler teması hiyerarşik kod alt kod bölümler modeli aşağıdaki Şekil 4'te detaylı olarak verilmiştir.

Şekil 4. Girişimciliği engelleyen nedenler temasının hiyerarşik kod-alt kod modeli

Girişimciliği engelleyen nedenler temasında katılımcı görüşlerinin ayrımcılık, kültür, bölgesel ve kültürel zorluklar, sermaye eksikliği, bilgi eksikliği, rol çatışması ve kişilik özellikleri kategorileri üzerinde daha fazla yoğunlaştığı görülmektedir.

Katılımcıların görüşlerine genel olarak bakıldığında; toplum tarafından hala iş hayatında cinsiyet ayrımcılığının devam ettiğini ve bunu kadınsın yapamazsın, aile şirketlerinde kolay işleri kadın, zor işleri erkek bireylerin yapmasının istenmesi kadının ikinci planda tutulmasına sebebiyet verdiğine, anneliğin ön plana sürülerek ailelerin sen annesin çalışma, çocuklarına bak gibi baskılara maruz kaldığına vurgu yapılmaktadır. Diğer taraftan kadınların çalışma hayatında ise; ticari ilişkilerde kandırılma durumu ile karşı karşıya kaldığına, erkek müşteriler tarafından güvensizlik duyma durumu sebebiyle kadınların kendilerini kanıtlamak zorunda kalmalarına, ticari ilişkilerde kadın erkek bakışı yerine “iş insanı” bakış açısının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. K3 kodlu katılımcı cinsiyet ayrımcılığı konusunu şu cümleler ile dile getirmektedir:

“Kayısı işi gerçekten ben başladığım zaman erkeklerin tepkileri oldu. Kadın işi değil, erkek işi o gözle bakıldı. Kadınların gidip kayısıya köylerde veyahut da bahçeli olan evlerde kayısıya bakmasını hoş görmediler. Yanlış anlıyorlardı. Bir kadınsın, yapamazsın, üstesinden gelemezsin. Ya gidip babanla oturacaksın ya da gidip kayınbabanla oturacaksın. Kadınların özellikle ihracata yönelmesini istiyorum ve altını çizerek özellikle vurgulayacağım altın kelime ‘iş adamları’ kelimesi kaldırılсын ‘iş insanları’ diye vurgulansın.” (K3)

Katılımcı görüşlerinin bu temada en fazla yoğunlaştığı kategorilerden bir diğeri kültür kategorisidir. Katılımcılar; kültürel anlamda toplumun kadına yönelik bakış açısının değişmediği ve önyargıların girişimciliği engelleyen nedenler içerisinde yer aldığına vurgu yapmışlardır. K6 kodlu katılımcı bu algı ve anlayışları şu cümleler ile dile getirmektedir:

“Bir kere otelci olarak, bir kadın olarak şehrin beni kabul etmesi zaman aldı. Biz doğu kültürüyle büyümüş insanlarız. Tamam, şehir dışına çıktık. Oralarda okuduk bilmem ne falan ama çok şükür ailem daha geniş pencereden bakabiliyordu. Böyle bir ailede büyüdüm falan ama. Doğü kültürü bizim kültürümüz farklı. Bir kadın yöneticiyi kabul edip onun direktifleri altında çalışmak, erkekler için sıkıntıdır mesela. Bunu yediremeyen arkadaşlarım vardı. Ama zamanla bunların hepsini aştık. Ama kültürün çok fazla etkisi var bakış açısına.” (K6)

Katılımcı görüşlerinin üzerinde en fazla yoğunlaştığı bir diğeri bölgesel ve sektörel zorluklar kategorisidir. Bölgesel ve sektörel zorluklar konusunda katılımcıların görüşlerine genel olarak bakıldığında; icra edilen her sektörün kendine has zorlukları olduğuna, faaliyette bulunulacak şehrin ve bölgenin sektöre yabancı olması, gerekli alt yapının olmaması veya çalışma ekibinin oluşturulamamasının, işin devamlılığının zorlaştırdığına vurgu yapılmaktadır. K9 ve K11 kodlu katılımcılar bölgesel ve sektörel zorlukları şu cümleler ile dile getirmektedir:

“Malatya’da prodüksiyonun ne olduğunu, ne yaptığımızı insanlara anlatmakta çok zorluk çektik. Evet. Yani elle tutulur bir şey istiyorlar. Şimdi bir firmayla görüşüyorsunuz, size bir tanıtım filmi çekeceğiz dediğiniz zaman önce çekte sonra bakayım diyor. Diyoruz ki yani öyle bir şey olmaz. Anlaşma yapmamız lazım sizinle, bütçe ayırmanız lazım bu bir iş ve emek var burada”. (K9)

“Sigorta sektörü olarak yerelde vatandaşlarda karşılaştığımız en büyük sıkıntı sigortanın ne olduğunu bilmeleri konusunda sıkıntı yaşadım. Zorunlu poliçelerin dışındaki poliçelere kişiler kapalı. İnsanlar zorunluluk sigortaları yaptırıyorlar diğeri sigortalamalarda az talep var. Karşılaşılan bir diğeri sorun ise yetkisiz kişilerce bu işin korsan bir şekilde yapıyor olması.” (K11)

Katılımcı görüşlerinin üzerinde en fazla yoğunlaştığı kategorilerden bir diğeri de sermaye eksikliği kategorisidir. Katılımcılar, kadın girişimci adaylarının çoğunun sermayesinin olmadığına, finans ve nakit para sıkıntısı yaşadıklarına, uluslararası faaliyetler içinde en büyük sorunun finans olduğuna vurgu yapmışlardır. K8 kodlu katılımcı sermaye eksikliği konusunu şu cümleler ile dile getirmektedir:

“Sermaye tabiki önemli. Çünkü bizim sektörde sermayesiz bir işe başlanmıyor. Hasta kabul edebilmemiz için ya da hastanın sizin eczanenize ulaşabiliyor, ulaşılabilir olması için öncelikle tamamen düzeni kurmanız gerekiyor. O düzeni kurarken de belli bir miktar para gerekiyor tabii ki. Onu bulmakta biraz zorlandım. Ailemde tabi normal bir yaşam sürdürdüğü için bana o şekilde bir desteği olmayacağı için kredi çekmeye çalıştım, kredi o zaman bana çıkmadı. Her hangi bir nasıl diyeyim mali bir geçmişim olmadığı için her hangi bir destek çıkmadı” . (K8)

Katılımcı görüşlerinin üzerinde yoğunlaştığı kategorilerden bir diğeri de bilgi eksikliği kategorisidir. Bilgi eksikliği kategorisi içerisinde yer alan girişimcilik bilgisi eksikliği kategorisi katılımcılar tarafından en yoğun olarak dile getirilmiştir. Bu kategori içerisinde katılımcıların görüşleri desteklere yönelik bilgi eksikliği kodu üzerinde yoğunlaşmıştır. K3 ve K11 kodlu katılımcılar desteklere yönelik bilgi eksikliği konusunu şu cümleler ile dile getirmektedir:

“Bilgim çok yok, sağdan, soldan, duyumlardan, arkadaş çevremden duyuyorum.” (K3)

“O zaman çok bir bilgim yoktu. Başvurmadım.” (K11)

Katılımcı görüşlerinin üzerinde yoğunlaştığı kategorilerden bir diğeri de rol çatışması kategorisidir. Rol çatışması kategorisi kendi içerisinde ev hanımı rolü, iş kadını rolü, eş rolü ve anne rolü olarak 4 farklı kodla tanımlanmıştır. Kodların frekans dağılımı incelendiğinde katılımcıların görüşleri anne rolü kodu üzerinde yoğunlaşmıştır. Katılımcılar anne rolü konusunu şu cümleler ile dile getirmektedir:

“Hem de çocuklarıma yetmeliyim, evime yetmeliyim.” (K4)

“Acaba ben çocuğumdan fedakârlık edebilecek miyim?” (K7)

Girişimciliği engelleyen nedenler temasında son olarak katılımcı görüşlerinin üzerinde yoğunlaştığı kategori kişilik özellikleri kategorisidir. Kişilik özellikleri kategorisi: kendini keşfedememe, cesaretsizlik, özgüven eksikliği ve acelecilik olarak 4 farklı kodla tanımlanmıştır. Kodların frekans dağılımı incelendiğinde, en yüksek frekans kendini keşfedememe koduna aittir. K10 kodlu katılımcı ilgili koda yönelik şu ifadeleri dile getirmektedir:

“Kadınlarımızın bana göre bunca yılda gördüğüm en büyük eksikliği daha kendini bulamamaları, kendini tanıyamamaları, kendini keşfedememeleri. Hem içindeki cevherin farkında değiller hem de neyi bilmediklerini bilmiyorlar. Hangi konuda eksik olduklarını bilmiyorlar.” (K10)

Şekil 5. Girişimciliği engelleyen nedenler temasına ait kod bulutu

Şekil 5'e göre bu temada katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı, kültür, sermaye eksikliği, bölgesel ve sektörel zorluklar, desteklere yönelik bilgi eksikliği, aile desteği eksikliği, anne rolü konuları ile ilgili sıklıkla görüş bildirildiği görülmektedir.

3.3. Uluslararası Arenaya Giriş Nedenleri

Araştırmanın üçüncü teması olan uluslararası arenaya giriş nedenleri teması 12 kategori altında incelenmiştir. Bunlar; yeni pazarlara açılma isteği, teknoloji kullanımı, eğitimler, müşteri talebi, teşvikler, yerelde iten nedenler, uluslararası işbirliği imkânı, ithalat zorunluluğu, ülkeye ekonomik katkı isteği, bilgi düzeyinin artışı, bölgesel kalkınmaya katkı isteği ve muafiyetler olarak tanımlanmıştır. Uluslararası arenaya giriş nedenleri teması hiyerarşik kod alt kod bölümler modeli aşağıdaki Şekil 6'da detaylı olarak verilmiştir.

Şekil 6. Uluslararası arenaya giriş nedenleri temasının hiyerarşik kod-alt kod modeli

Uluslararası arenaya giriş nedenleri temasında katılımcı görüşlerinin yeni pazarlara açılma isteği, teknoloji kullanımı, eğitimler, müşteri talebi ve teşvikler kategorisi üzerinde daha fazla yoğunlaştığı görülmektedir.

Uluslararası arenaya giriş nedenleri temasında katılımcı görüşleri en fazla yeni pazarlara açılma isteği konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Katılımcılar bu kategoride pazarın çekiciliği, pazarı çeşitlendirme isteği, müşteri profili, pazar payını büyütme isteği, daha fazla kar elde etme amacı ve örnek bir ürünün varlığı bu isteğin gerçekleştirilmesi için önemli olduğunu vurgulamışlardır. Katılımcılar yeni pazarlara açılma isteği konusunu şu cümlelerle dile getirmektedir:

“Şöyle bir şey, iç piyasaya ürün verdikçe aynı döngünün içinde dönüyorsun. Ama ihracat yaptığın zaman emeğinin karşılığı daha büyük oluyor. Birde kendi ürününü de tanıtıyorsun dış piyasaya.” (K3)

“Eşim araştırdı bende onunla beraber araştırdım. Önce balkanlar düşündü balkanları çok uzun bir süre araştırdık. Sonra Senegal’de Afrika’da karar kıldık. Çünkü üretim yok orada, hiçbir şekilde üretim yok. Her şeye çok fazla bir ihtiyaç var.” (K4)

“Hedefim sadece burayı açmak değildi. Benim şu an ki hedefim sağlık turizmi yapıyor olmak.” (K5)

Bu temada katılımcı görüşlerinin üzerinde yoğunlaştığı teknoloji kullanımı ve eğitimler kategorisinin aynı frekans değerine sahip olduğu görülmektedir. Katılımcılar teknolojinin hem

dil hem de işletmecilik ve ticaret anlamında fırsatlar sunduğunu ifade ederek teknoloji kullanımıyla ilgili şu cümleleri dile getirmektedir:

“Yoksa gençlerin önünde şu anda müthiş imkânlar var. Ellerindeki bu cep telefonları kendileri için büyük bir hazine. Oradan rahatlıkla bir dil öğrenebilir. Oradan rahatlıkla her işi öğrenebilir. Böylelikle kendisini geliştirerek üniversitesinden mezun olduğunda hem dil bilen hem değişik konularda bilgi sahibi, sertifika sahibi ve donanımlı bir genç olarak her yerde iş bulabilirler. Uluslararası pazara bile o küçücük mecradan satış yapabiliyor. Yaptığınızı koyun koyulanda mutlaka satılır. Eninde sonunda herkes bir şey alır.” (K10)

“İşletmelerinin sürdürülebilir olması ve devam edebilmeleri için teknolojiyi takip etmeleri gerekiyor.” (K11)

Eğitimler kategorisiyle ilgili olarak katılımcılar; kadınlar için devlet kurumları ve dernekler tarafından verilen sertifikalı girişimcilik eğitimlerinin kadınlarımızın hem bilgilendirilmesinde hem de girişimci olabilmelerinde fayda sağladığına değinmişlerdir. K10 kodlu katılımcı eğitimler konusunda şu ifadeleri dile getirmektedir:

“Ticaret İl Müdürümüz sağ olsun bir takım eğitimler olduğu zaman bunları en azından ben Kadın Girişimciler Derneği başkanı olduğum için bana duyuru yapıyor. “Hanımefendi, ihracata yönelmek isteyen kadınlar için şöyle eğitimler var, sertifikalı eğitimler var nasıl yapılabilir?” O eğitimlere katıldım. Online platform üzerinden eğitim aldım. Ben önce aldım ki en azından etrafımdakilere de bilgi vereyim. Gerçekten gözümüzde korkuttuğumuz gibi değilmiş. Dışarıya her hangi bir ürün göndermek istersek, yapmamız gereken, izlememiz gereken prosedürler ve kiminle irtibata geçmemiz gerektiği anlatıldı.” (K10)

Bu temada katılımcı görüşlerinin yoğunlaştığı aynı frekans değerine sahip olan diğer kategoriler ise müşteri talebi ve teşviklerdir. Katılımcılara tarafından müşteri talebinin verilecek hizmetin içeriği, ürünün özelliği ve kalitesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır. Devletin, kadın girişimcilerin uluslararası ticarete katılımını sağlamak amacıyla çeşitli eğitim, program ve desteklerinin var olduğu belirtilmiş, K9 kodlu katılımcı müşteri talebiyle, K5 kodlu katılımcı ise teşviklerle ilgili şu cümleleri dile getirmektedir:

“Mesela yurtdışı çekiminde proje bazlı gittiğimiz oldu, Afrika’da bir çekimler vardı. Oraya yardım götüren firmalar yaptıkları yardımları çok fazla insanlara duyuramadıklarını söylemişlerdi. Onun için bizden destek talep ettiler. Biz buradan arkadaşlar gönderdik. Onlar tamamıyla bütün masrafları karşıladılar. Barınmasını, yemesini, içmesini her şeyini karşıladılar ulaşım dâhil. Oraya gidildikten sonra çekim esnasında teknik teçhizat bizdendi ama destek eleman gerekirse gibi her konuda bize destek oldular. Yedi sekiz dilde hizmet verebiliyoruz. Mesela Elazığ’da bir firma vardı sağlık sektöründe. Kürtçe Irak bölgesine reklam çıkarmak istediğini söyledi. Bizde onun için onların istediği dilde tanıtım filmleri çektik sonra oraya reklam çıktık.” (K9)

“Almanya ile Almanya’nın birkaç şehrinde reklam ve tanıtım yapacaktım. Radyo ve televizyon reklamları. Bu reklamlar içinde bir bütçe gerekiyor tabii. O bütçe için sağlık bakanlığı destek veriyormuş onu biliyorum.” (K5)

Şekil 7. Uluslararası arenaya giriş nedenleri temasına ait kod bulutu

Şekil 7’de görüldüğü üzere uluslararası arenaya giriş nedenleri temasında katılımcıların yeni pazarlara açılma isteği, eğitimler, teknoloji kullanımı, müşteri talebi, teşvikler konuları ile ilgili sıklıkla görüş bildirildiği görülmektedir.

3.4. Uluslararası Arenaya Giriş Engelleri

Araştırmanın dördüncü teması olan uluslararası arenaya giriş engelleri teması 11 kategori altında incelenmiştir. Bunlar; yasal engeller ve prosedürlerin fazlalığı, dil sorunu, kalifiye eleman eksikliği, bölgesel engeller, ürüne yönelik yüksek standart talebi, deneyim eksikliği, ön yargılar, kültürel farklılıklar, profesyonel yardım talep eksikliği, bilgi eksikliği ve kişilik özellikleridir. Bilgi eksikliği kategorisi 5 farklı kodla, kişilik özellikleri kategorisi 2 farklı kod ile tanımlanmıştır. Uluslararası arenaya giriş engelleri teması hiyerarşik kod alt kod bölümler modeli aşağıdaki Şekil 8’de detaylı olarak verilmiştir.

Şekil 8. Uluslararası arenaya giriş engelleri temasının hiyerarşik kod-alt kod modeli

Uluslararası arenaya giriş engelleri temasında katılımcı görüşlerinin yasal engeller ve prosedürlerin fazlalığı, dil sorunu, bilgi eksikliği kategorileri üzerinde daha fazla yoğunlaşırken; aynı frekans değerine sahip olan kalifiye eleman eksikliği, bölgesel engeller ve ürüne yönelik yüksek standart talebi gibi kategoriler üzerinde de yoğunlaştığı görülmektedir. Katılımcılar yasal engeller ve prosedürlerin fazlalığı konusunda şu cümleleri dile getirmektedir:

“Çok net bir şekilde devlet prosedürleri. Devlet prosedürü faktörü var. Çünkü çalışmış olduğunuz kazara firmalardan bir tanesine işte denetime girdiyse birinin en ufak bir faturasında bir sorun çıktıysa sizin bütün KDV alacağınız beklemeye kalıyor, ödenmiyor.” (K1)

“Ülke ihracatı zorlaştıran en önemli unsur ülkelerin mevzuatları, yasal mevzuatları”. (K10)

Katılımcı görüşlerinin üzerinde yoğunlaştığı kategorilerden bir diğeri dil sorunu kategorisidir. K10 kodlu katılımcı dil sorununu şu cümleler ile dile getirmektedir:

“Şu anda uluslararası pazardaki en büyük sorun hakikaten dil. Çünkü yanlış anlaşılma ile daha doğrusu karşdakini anlamamaya pazarlık yapamıyorsun. Dil bizim için en büyük sorun.” (K10)

Bu temada katılımcı görüşlerinin üzerinde yoğunlaştığı kategorilerden bir diğeri de bilgi eksikliği kategorisidir. Katılımcılar bu kategoriyle ilgili farklı görüşler bildirmişlerdir. Bu görüşler beş farklı kodla tanımlanmıştır. Bunlar; ithalat-ihracat işlemlerine yönelik bilgi eksikliği, pazar bilgisi eksikliği, girişimcilik bilgisi eksikliği, desteklere yönelik bilgi eksikliği ve mevzuat bilgisi eksikliği olarak tanımlanmıştır. Bu kategoride frekansı en yoğun kodlar ithalat-ihracat işlemlerine yönelik bilgi eksikliği ve pazar bilgisi eksikliğidir. İthalat-ihracat işlemlerine yönelik bilgi eksikliği koduyla ilgili olarak katılımcılar; gümrük işlemlerine yönelik bilgi eksikliğine ve yapılacak olan işlemlerle ilgili eksik ya da yanlış evrak kullanabilme durumuna vurgu yapmaktadır. K1 kodlu katılımcı bu durumu şu ifadelerle dile getirmektedir:

“Fakat burada genellikle insanların cesaret edemediği nokta şu oluyor. İşte gümrük masraflarını nasıl hesaplıyorsunuz veya işte gümrük işlemlerinin doğru yapıldığından nasıl emin oluyorsunuz gibi. Aslında biz gümrük vergisi diye insanların bilmeden telaffuz ettiği şey, malın Türkiye sınırlarına girdikten sonra oluşan KDV’den bahsediyorlar. Evet, belirli mal grubu için gümrük vergisi var. Fakat kâğıt bunlardan değil. Dolayısıyla insanlar işte hangisi oradaki antrepoya ödenen paranın miktarı, hangisi işte oradaki müşavirlik hizmeti bedeli bunu bilmiyorlar. Toplu şekilde bilmedikleri için gümrük vergisi deyip geçiyorlardı.” (K1)

Pazar bilgisi eksikliği koduyla ilgili olarak K10 kodlu katılımcı pazarlanacak ürüne yönelik talep var mı, varsa hangi ülkeye yapılması gerektiğine ve bu ülke ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılması gerektiğini belirtmektedir.

“Tamam, ben yurtdışına göndereceğim ama nasıl göndereceğim. Nakliye büyük sorun. Lojistik sorunu var. Ben bu konu hakkında gerekli AR-GE çalışmasını yaptım mı? Acaba benim bu ürünü teknolojik olarak göndereceğim yere yeterli mi? Teknolojisi uygun mu? Bunların hepsini bilmek gerekiyor. Bunları bilmeyince de insanlar korkuyor. Bu büyük bir handikap (engel, elverişsiz durum) oluyor. İşin içine girmemeyi sağlıyor. Ben bilmiyorum, teknolojisini tanımıyorum. Bilmediğim bir ülkeye, bilmediğim bir dille satış nasıl gerçekleştireceğim.” (K10)

Aynı frekans değerine sahip olan kalifiye eleman eksikliği, bölgesel engeller ve ürüne yönelik yüksek standart talebi gibi kategorilerle ilgili katılımcıların görüşlerine genel olarak bakıldığında K1, K6 ve K10 kodlu katılımcılar şu ifadeleri dile getirmektedir:

“Siz gerçekten bir firmanın yurtdışındaki bir fuara katılımını sağlayacaksınız sizin o fuarda görevlendirilebilecek en az iki tane yabancı dil bilen, sizi orada temsil edebilecek vizyon sahibi insanlara ihtiyacımız var.” (K1)

“Yok, şöyle diyeyim ülkenin yaşadığı genel siyasi falan sıkıntılar vardı bir dönem. Hani işte ne bileyim terörle mücadele gibi. Bir dönem işte bu gelen 15 Temmuz darbe girişimi falan bunların hepsi ülke için bir şeyleri geride tuttu.” (K6)

“Almanya, Avrupa Birliği ülkelerine kayısı göndermek çok zor oluyor. Niye? Onların belirli kriterleri var. Kayısıdaki kükürt oranından tutunda nemine kadar her şeyi ince eleyip sık dokurlar. Onlara ürün gönderirken çok titiz, çok hassas, çok temiz ürün göndermeniz lazım. Onlar ürünleri konusunda hassassa siz ürün göndermekte zorlanabiliyorsunuz. Çünkü aynı kalitede ürün üretmezseniz tutunamazsınız orda. Her zaman gönderemeyebilirsiniz.” (K10)

Bu temada yer alan diğer kategorilerle ilgili olarak bilgisizlik ve tecrübesizliğin kadın girişimcilerde korku ve cesaretsizliğe yol açtığına, toplum kültürü ve kadına yönelik bakış açısı nedeniyle yerelde işletmesini kurarken sorunlar yaşayan kadınların uluslararası arenada daha tepkili bir bakış açısıyla karşılaşabildikleri vurgulanmıştır.

Şekil 9. Uluslararası arenaya giriş engelleri temasına ait kod bulutu

Şekil 9’da görüldüğü üzere uluslararası arenaya giriş engelleri temasında katılımcıların yasal engeller ve prosedürlerin zorluğu, dil sorunu, kalifiye eleman eksikliği, bölgesel engeller, ürüne yönelik yüksek standart talebi konuları ile ilgili sıklıkla görüş bildirildiği görülmektedir.

3.5. Öneriler

Araştırmanın beşinci ve son teması olan uluslararası girişimcilikte karşılaşılan zorlukları aşmaya yönelik katılımcıların önerileri, öneriler teması altında toplanmıştır. Bu temaya ait hiyerarşik kod alt kod bölümler modeli aşağıdaki Şekil 10’da detaylı olarak verilmiştir.

Şekil 10. Öneriler temasının hiyerarşik kod-alt kod modeli

Öneriler temasında katılımcı görüşleri kadın dayanışması ve duyarlı olma kategorileri üzerinde yoğunlaşmıştır. K7 ve K2 kodlu katılımcılar kadın dayanışması ile ilgili olarak şu görüşlere yer vermektedir:

“Bence öyle en önemlisi ilk başta devletten çok, erkeklerden çok, kadınların kadınlara destek olması lazım. Hemcinslerimizin bize destek olması lazım. Yani ben nasıl bir yere çıktığım zaman alışveriş yaparken kadın işletmeciyi tercih ediyorsam kadın olarak da dışarıdan insanların öyle davranmasını beklerim. Belki cinsiyetçilik diye algılanabilir ama aslında bu cinsiyetçilik değil. Destek olmaktır yani. Bir şekilde o insanın hem motivesi artar hem de ekonomik gücü artar. Başka insanlara örnek olma kapasitesi artar. Mesela biz bu desteği görssek bu şekilde çalışırken yoldan başka bir kadına belki de bir fikir olacağız. Onu cesaretlendirmiş olacağız. Ama şu mahalle içerisinde açıp kapattığın zaman bir başka kadın da bak onlarda yapamadılar diye geriye çekecek kendini. Yeni bir işe girişmeyecek.” (K7)

“Tabi ki dayanışma olabiliyor, kadın dayanışması olsun. Bazı konularda birleştirici olsunlar mesela.” (K2)

Duyarlı olma konusunda K6 kodlu katılımcı tarafından; maneviyatın, insanlarla gönül bağı kurmanın, insanlara ve çalışanlara ne katabilirim ve ne verebilirim muhakemesinin yapılmasına vurgu yapılmaktadır. Katılımcı duyarlı olmanın önemine şu cümlelerde yer vermektedir:

“Size bir şey söyleyeyim mi? Sadece sektör için değil. En başta da söyledim. İnsanlarla gönül bağı kuracaksın. Çalıştığın yerle. Çalışmış olmak için çalışmak, zamanını doldurmak için çalışmak seni hiçbir yere götürmeyecek. Sadece işinizde başarılı olmanız yetmiyor. Çünkü duyarlı bir insan olmanız gerekiyor. Hayat sizi bir yerlere, başarı sizi bir yerlere taşıdıkça sorumluluklarınız daha fazla artıyor. Etrafınıza kör olamıyorsunuz. Olmamanız gerekiyor. Yani sadece kendi kabuğunda olan ve sadece işinde başarıya odaklanmış olan insanlar bir yerde kesiliyor.. Dışarıdaki dünyayla mutlaka entegreli ol. Çalışanlarınızın nasıl bir dünyada yaşadığını bilin. Onlarla empati yapın. Onların bugün işe gelirken nasıl bir ruh haliyle geldiklerini veya evde nasıl bir hayatla mücadele ettiklerini falan. Dokunun. İnsanlara dokunmadığınız sürece tamam mı sabahtan beri sayıyoruz. Şöyle aksiyon, böyle okumak gerekiyor, bunu yapmak gerekiyor falan hepsi evet olsun. Ama bunların en büyük destekçisi ilişkiler ve insanlara dokunabilmek.” (K6)

Bu temada yer alan diğer kategorilerle ilgili katılımcıların görüşlerine genel olarak bakıldığında; ticarete kadının kendisinde var olan girişimcilik ve çalışkanlık potansiyelini ortaya çıkarmasının, girişimcilik yapılacak iş alanıyla ilgili hedef kitle hakkında bilgi

sahipliğinin ve bu doğrultuda çevre edinmenin önemli olduğuna, çalışan kadının zamanı yönetmeyi öğrenmesinin gerektiği vurgulanmıştır. Bunların yanı sıra kadınlara girişimcilikle ilgili uygulamalı eğitimler verecek olan kamu ya da özel kuruluşların ve derneklerin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiği belirtilmektedir.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırmanın birinci teması girişimciliğe iten nedenler başlığı altında elde edilen bulgularda: başta kişilik ve deneyim olmak üzere kendi işinin patronu olma, üretkenlik, bilgi sahibi olmak ve fırsatlar gibi nedenlerin etkili olduğu görülmüştür. Karadal & Kaygın (2016) çalışmasındaki “Kadınları Girişimciliğe Sevk Eden Faktörler” başlığı altında ifade edilen faktörler ile bu çalışmadaki nedenler paralellik göstermektedir. Ayrıca bu temada elde edilen bulgulardan Pozitif Ayrımcılık, Fiziksel ve Psikolojik Güçlülük gibi nedenler çalışmaya farklı bir boyut kazandırmaktadır.

Girişimciliği engelleyen nedenler temasında elde edilen bulgular içerisinde en fazla “Ayrımcılık” durumunun ön plana çıktığı ve bununla birlikte kültür, bölgesel ve sektörel zorluklar, sermaye eksikliği, bilgi eksikliği, rol çatışması ve kişilik özellikleri gibi engellerin etkili olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, Karadal & Kaygın, (2016) çalışmasında belirtilen girişimciliğe yönelik sorunlarla paralellik göstermektedir. Bu temada yer alan bulgulardan “Hemcins Engeli” faktörü çalışmaya yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Üçüncü tema “uluslararası arenaya giriş nedenleri” içerisinde yeni pazarlara açılma isteği, teknoloji kullanımı ve eğitimler gibi unsurların katılımcılar tarafından yoğun olarak ifade edildiği görülmüştür. Yeni pazarlara açılma isteğinin oluşmasında ise; pazarın çekiciliği, pazarı çeşitlendirme isteği, müşteri profili, pazar payını büyütme, daha fazla kar sağlama amacı ve pazara sunulabilecek örnek bir ürünün var olması belirleyici etkenler olarak yer almaktadır. Geçmiş yazın taramaları ve bu araştırmaya katılan kadın girişimcilerin ifadelerine göre kadınlar ürünlerine güvenebiliyorsa, sosyal ve finansal destek sağlayabiliyorsa uluslararası arenayı bir pazar olarak görebiliyorlar.

Dördüncüsü “uluslararası arenaya giriş engelleri” temasında katılımcılar tarafından, yasal engeller ve prosedürlerin fazlalığı, dil sorunu ve bilgi eksikliği kategorilerini yoğun olarak dile getirdikleri bulgularda görülmektedir. Uluslararası literatür taramasında ulaşılan bilgilere göre girişimcilerin uluslararasılaşma oranlarını etkileyen cinsiyet özelliklerinin olduğu öne sürülmektedir. Cinsiyetin risk alma eğilimini ve girişimcilikle ilişkili diğer özellikleri etkileyip etkilemediği konusunda bir tartışma vardır (Tipu, 2017). Verheul vd.’nin (2009), Hollandalı girişimciler üzerinde yapmış olduğu bir çalışmada, kadınların riskten daha fazla kaçındıklarını bulmuşlardır. Benzer şekilde, Yordanova & Boshnakova (2011) tarafından yapılan bir başka çalışmada, Bulgar kadın girişimcilerin daha düşük risk eğilimine sahip olduğu gösterilmiştir. Çinli kadın girişimcilerin daha fazla risk aldığını bulan Tan (2008) ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kız işletme öğrencilerinin daha yüksek risk alma davranışına sahip olduğunu bulan Majumdar & Varadarajan (2013) tarafından yapılan çalışma birbirini desteklerken; Hollandalı ve Bulgar kadın girişimciler üzerine yapılan çalışma ile çelişmektedir. Bu nedenle, uluslararası ortam, kadınların cinsiyetleri nedeniyle riske girip giremeyeceklerini ve dolayısıyla dış pazarlara girip giremeyeceklerini etkileyebilecek bir unsur olarak görülmektedir (Ratten & Tajeddini, 2018, ss. 787-789).

Araştırmaya katılan katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda beşinci ve son olarak elde edilen tema ise öneriler temasıdır. Katılımcıların; kadın dayanışması, duyarlı olma, ortak dili konuşabilme, potansiyelini ortaya çıkarma, çevre edinme, zaman yönetimi ve uygulamalı eğitimler gibi konular çerçevesinde var olan ve gelecekte girişimci olmayı düşünen kadınlara önerilerde buldukları bulgularla elde edilmiştir.

Uluslararasılaşmada kadın girişimciliğine ilişkin mevcut çalışmalar, toplumsal cinsiyetin rolünden ziyade iş faaliyetlerine odaklanma eğiliminde olmuştur. Buna ek olarak, uluslararası işletme literatürünün çoğu, kadınların uluslararasılaşma oranları üzerindeki etkisinden ziyade kadınlar tarafından kurulan işletme türüne dikkat çekmiştir. Kadın girişimcilere olan ilgiye rağmen, erkek girişimcilerden nasıl farklı oldukları ve küresel ekonomideki etkileri hakkında hala çok az araştırma bulunmaktadır (Ratten & Tajeddini, 2018, ss. 780-781). Malatya’da yapılan bu çalışmanın, uluslararası girişimciliğe yönelik zorlukları kadın girişimciler gözünden anlatmaya çalışarak literatüre katkı sunduğu düşünülmektedir.

Bu araştırmanın katılımcıları, Malatya ilinde faaliyet gösteren 11 adet kadın girişimciden oluşmaktadır dolayısıyla araştırma bulgu ve sonuçları Türkiye veya Malatya’da faaliyet gösteren tüm kadın girişimcilere yönelik olarak genellenemez. Bu durum, bu araştırmanın sınırlılıkları olarak ifade edilmiştir. Bu sınırlılıklardan yola çıkarak gelecekteki araştırmalarda, Türkiye geneli veya Türkiye’nin farklı bölgeleri baz alınarak kadın girişimcilerin uluslararası girişimci olma yolunda karşılaştıkları engelleri ve fırsatları belirlemeye yönelik çalışabilir.

5. KAYNAKLAR

Aslan, S., & Atabey, A., (2007). Küresel rekabette kadın girişimcilerin rolü ve Türk kadın girişimci tipolojisi. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 12(1-2), 1-17.

Baş, T. & Akturan, U. (2017). *Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri* (4. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bilge, H., & Bal, V. (2012). Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (16), 131-148.

Bozkurt, Ç. Ö. (2011). *Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler*. Ankara: Detay Yayıncılık.

Bozkurt, Ö., & Yaşar, F. (2018). Girişimci olma yolunda kadın girişimcileri anlamak: Kadınlar ne ister?. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, (66), 239-251.

Chaudharya, G. M., Hashmib, S. H., Khan, M. A. (2016). “Exchange Rate and Foreign Trade: A Comparative Study of Major South Asian and South-East Asian Countries”, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 230, 85 – 93.

Creswell, J.W. (2018). *Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşımına Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni* (Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Çev.), (4. baskı), Ankara: Siyasal Kitapevi, ss. 154-155.

Çelebi, N., (1993). Kadın Girişimciliğini Özendirme ve Destekleme Konusunda Politikalar. *Kadını Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi*, (74), 35 – 42.

Dhillon, P. K., “Women Entrepreneurs”, Blaze Publishers and Distributors PVT-LTD. Hirsch and Brush, Researches on Entrepreneurship: A Review. Blaze Publishers and Distributors Pvt. Ltd., New Delhi, 1993, 57.

Duruel, M., “Türkiye’de Ekonomik Büyümenin İstihdam Yaratmama Sorunu”, Sosyal Siyaset Konferansları (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı), 2005/50, ss. 196 – 367.

Dünya Bankası “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Kalkınma, Genel Bakış”, Washington DC: Dünya Kalkınma Raporu, Dünya Bankası Yayınları, 2012.

Erdem, F. (2001). Girişimcilerde risk alma eğilimi ve belirsizliğe tolerans ilişkisine kültürel yaklaşım. *Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(2), 43-61.

Goyal, M. & Parkash J. (2011). Women Entrepreneurship in India-Problems and Prospects, *ZENITH, International Journal of Multidisciplinary Research*, 5(1), 195-207.

Göküş, M., Özdemiray, S. M., & Göksel, Z. S. (2013). Bölgesel kalkınmada kadın girişimciliğinin önemi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (29), 87-97.

Gözek, S., & Akbay, C. (2012). Girişimci adaylarının girişimcilik eğilimleri ve sorunları. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 45-60.

Gül, M., & Gül, K. (2018). Balıkesir ilinde kadın girişimci profili ve sorunları: Yiyecek sektörü üzerine bir uygulama. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (56), 82-96.

Gündüz, A. Y. (2018, December). Kalkınmada girişimciliğin önemi ve kadın girişimciliği. In *SETSCI-Conference Proceedings* (Vol. 3, pp. 544-553). SETSCI-Conference Proceedings.

Gürbüz, S. & Şahin, F. (2017). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri* (4. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gürcan, A. (1996). Dış Ticaret Sermaye Şirketleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası

Hisrich R. D., & Brush C.G. (1989). The women entrepreneur starting, financing and managing a successful business. USA: Lexington Books.

İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). Potansiyel girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 275-286.

Jain, R., & Ali, S. W. (2013). Self-efficacy beliefs, marketing orientation and attitude orientation of Indian entrepreneurs. *The Journal of Entrepreneurship*, 22(1), 71-95.

KAGİDER, Türk Tuborg Kadın Girişimcilik Endeksi 2019 <https://kagider.s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads/projectPictures/488adc40-b499-434e-aea9-fc3ca96b46ad.pdf> (18.01.2022)

Karadal, H. ve Kaygın E., (2016), “Kadın Girişimciliği”, *Girişimcilik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi & Güncel Konular & Girişimci Destekleri & İş Planı*, 8. Bölüm, Ed. Himmet Karadal, (4. baskı), Beta Yayınları, İstanbul.

Kocacık, F., & Gökkaya, V. B. (2005). Türkiye’de çalışan kadınlar ve sorunları. *CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 6(1), 195-219.

Kunday, Ö., (2014). Girişimci olma nedenleri ile karşılaşılan engeller arasındaki ilişkin üzerine bir araştırma. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 9(2).

Kutunis, R. Ö., & Alpaslan, S. Girişimci ve yönetici kadınların profilleri farklı mıdır?. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(2), 139-153.

Majumdar, S., & Varadarajan, D. (2013). Students' attitude towards entrepreneurship: does gender matter in the UAE?. *Foresight*, 15(4), 278-293.

Morçin, S. E. (2013). Türk kültüründe kadın girişimciliği: Kavramsal bir değerlendirme. *Journal of Entrepreneurship & Development/Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 8(2), 167-190.

Oktav, M., Önce G., Kavas A., Tanyeri M. (1990). *TOBB, Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerde İhracata Yönelik Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri*. Ankara: TOBB Yayınları

- Özdemir, A. A. (2010). Potansiyel girişimci olan kadınların motivasyon faktörleri ve Eskişehir'de bir araştırma. *Ege Academic Review*, 10(1), 117-139.
- Özkaplan, N. “Duygusal emek ve kadın işi/erkek işi”, *Çalışma ve Toplum*,2009/ 2 (21), ss. 15 – 23.
- Ratten, V., Tajeddini, K., (2018). Women’s entrepreneurship and internationalization: patterns and trends. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38 (9/10), 780-793.
- Rudhumbu, N., Plessis, E., Maphosa, C., (2020). Challenges and opportunities for women entrepreneurs in Botswana: revisiting the role of entrepreneurship education. *Journal of International Education in Business*, 13 (2), 183 – 201.
- Saruhan, Ş.C. & Özdemirci, A. (2013). *Bilim, felsefe ve metodoloji* (3.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.
- Sharif, M.S., (2015). Glass Ceiling, the Prime Driver of Women Entrepreneurship in Malaysia: A Phenomenological Study of Women Lawyers, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169, 329 – 336.
- Soysal, A. (2010). Türkiye'de Kadın Girişimciler: Engeller Ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 65(01), 83-114.
- Tan, J. (2008). Breaking the “bamboo curtain” and the “glass ceiling”: The experience of women entrepreneurs in high-tech industries in an emerging market. *Journal of Business Ethics*, 80(3), 547-564.
- Tipu, S. A. A. (2017). Entrepreneurial risk taking: themes from the literature and pointers for future research. *International Journal of Organizational Analysis*, 25(3), 432-455.
- Verheul, I., Carree, M., & Thurik, R. (2009). Allocation and productivity of time in new ventures of female and male entrepreneurs. *Small business economics*, 33(3), 273-291.
- Wharton, A. S. (2009). *The sociology of gender: An introduction to theory and research*. John Wiley & Sons.
- Yetim, N. (2002). Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği. *Ege Academic Review*, 2(2), 79-92.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (11. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, M. H. ve Eylül Erul, E., (2016) “Küresel Girişimcilik”, *Girişimcilik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi & Güncel Konular & Girişimci Destekleri & İş Planı*, 9. Bölüm, Ed. Himmet Karadal, (4. baskı), Beta Yayınları, İstanbul.
- Ivanova Yordanova, D., & Ivanova Alexandrova-Boshnakova, M. (2011). Gender effects on risk-taking of entrepreneurs: evidence from Bulgaria. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 17(3), 272-295.
- Zhang, Z., Zyphur, J.M., Narayanan, J., Arvey, D.R., Chaturvedi, S., Avolio, J. B., Lichtenstein, P., Larsson, G., (2009). The Genetic Basis Of Entrepreneurship: Effects Of Gender And Personality. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 110 (2), 93-107.